

Educar contra la desinformación

Por: Abel Suing abelsuing@gmail.com

Los periodistas tienen que lidiar con el continuo aumento de desinformación que genera las denominadas “noticias falsas” o *fake news*, y conduce a que los medios de comunicación enfrenten la pérdida de confianza.

Las *fake news* representan un desafío para los sistemas educativos, en tanto exponen la necesidad de desarrollar competencias ciudadanas para analizar, comprender y participar en los diálogos que se generan a través de las redes sociales digitales y de los cibermedios.

La imagen tradicional del periodista cambió en las últimas décadas, además, las innovaciones tecnológicas implementadas en las salas de redacción crean puestos de trabajo que requieren de habilidades inimaginables hace unos años.

Lo referido muestra la necesidad de formar periodistas para las nuevas exigencias del ecosistema informativo sobre la base de ajustes en los currículos. En este escenario, las facultades de comunicación tienen la responsabilidad de combatir la desinformación a través de pensamiento crítico y la divulgación de conocimientos. En la práctica, se deberán asumir adaptaciones para que los planes didácticos incluyan, como eje transversal, una alfabetización mediática que brinde capacidades para aprender e incorporar de forma regular saberes e instrumentos para menguar la circulación de falsedades.

En su origen, la posverdad atenta contra el derecho de la libertad de expresión y produce la ilusión de un sistema comunicativo plural, sin embargo, aunque las “noticias falsas” sean un peligro para la tolerancia, son también una oportunidad para legitimar a los, verdaderos, profesionales de la información.

Lo referido justifica que se ensayen programas y proyectos que acerquen las estructuras de enseñanza a las demandas sociales.